

Вернігорова Н. В. Розвиток природного потенціалу узбережжя одещини як фактор економічного добробуту і безпеки населення. International Journal of Knowledge Transfer Management Studies: International Scientific E-Journal. 2022. № 2. URL: https://iidskt.org.ua/wp-content/uploads/2022_2_3.pdf

Отримано
23 вересня 2022
Прийнято до друку
20 жовтня 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7433382>

JEL Classification: O13, Q21

РОЗВИТОК ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЗБЕРЕЖЖЯ ОДЕЩИНИ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ДОБРОБУТУ І БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ

Вернігорова Наталія Валеріївна

ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»

Одними із важливих інноваційних підходів до розвитку сфери озеленення в сучасному світі є наступні: розгляд парків і зелених зон як єдиного рекреаційного середовища, сприяння економічному, екологічному та соціальному благополуччю, та орієнтація на вирішення актуальних запитів існуючих проблем у населеному пункті. Дані підходи дозволяють підвищити ефективність парків та зелених зон, підвищити їх популярність і регіону в цілому. Для Одещини, як і будь-якого регіону України важливо будувати власні підходи і стратегії щодо розбудови зеленого господарства, орієнтуючись на актуальні виклики саме для нашої держави. Через руйнування та пошкодження рекреаційної інфраструктури на півдні України внаслідок військових дій, Одещина, як найбільш вцілілий приморський регіон, матиме збільшення рекреаційного попиту у найближчі роки. З метою економічного благополуччя регіону та задоволення суспільних потреб у відпочинку, важливо розробити рішення рекреаційного розвитку регіону, який би відповідав і потребам у безпеці громадян. Одним із перспективних рішень розвитку та розширення рекреаційного потенціалу приморських міст може стати організація морських парків, які б враховували соціальні, економічні інтереси регіону, та створювали умови безпечного відпочинку.

Ключові слова: морські парки, рекреаційний потенціал узбережжя, озеленення приморського узбережжя, безпека громадського простору.

THE DEVELOPMENT OF THE NATURAL POTENTIAL OF THE ODESA COAST AS A FACTOR OF ECONOMIC WELFARE AND SAFETY OF THE POPULATION

Vernigorova Nataliia

*State Organization «Institute Of Market And Economic & Ecological Researches
of National Academy of Sciences of Ukraine»*

Some of the important innovative approaches to the development of landscaping in the modern world are the following: consideration of parks and green areas as a single recreational environment, promotion of economic, ecological, and social well-being, and orientation to the solution of urgent requests of existing problems in the settlement. These approaches make it

possible to increase the efficiency of parks and green areas, increase their popularity and the region as a whole.

It is important for Odesa, as well as for any region of Ukraine, to build its own approaches and strategies for the development of a green economy, focusing on actual challenges for our state. Due to the destruction and damage to the recreational infrastructure in southern Ukraine as a result of military operations, Odesa, as the most surviving coastal region, will have an increase in recreational demand in the coming years. In order to achieve the economic well-being of the region and to meet public needs for recreation, it is important to develop a solution for the recreational development of the region that would also meet the needs of citizens' safety. One of the promising solutions for the development and expansion of the recreational potential of seaside cities can be the organization of marine parks that would take into account the social and economic interests of the region and create conditions for safe recreation.

In the modern world, the specifics of decisions regarding the organization of public space are often a response to current problems and needs of society. And as the analysis of the literature showed, these decisions are formed individually depending on the specific needs of the socio-economic sphere of the region or even state policy. Therefore, it is also important for Ukraine to develop its own approach to the development of parks and green areas, which would be effectively integrated into the economic sphere and help in solving current issues. In connection with the escalation of the war in Ukraine from February 24, 2022, the factor of attractiveness and competitiveness of public spaces is their level of security. In addition, the surviving objects of green infrastructure and recreation, as well as sea coasts, will have increased demand. Therefore, it is already necessary to design green zones that could ensure the economic development of the region, the development of natural resources, and the safety conditions of citizens and tourists.

Keywords: marine parks, recreational potential of the coast, greening of the seaside coast, safety of public space.

Постановка проблеми. Внаслідок повномасштабного військового вторгнення РФ, постраждав весь південь України, що позначилось на погіршенні економічного та інфраструктурного стану приморських мезорегіонів. Через масштабні руйнування інфраструктури, у найближчі роки приморські області України потребуватимуть значних дотацій на відбудову. Тому з огляду на дану ситуацію, економічна ефективність функціонування Одеського мезорегіону, як найменш постраждалого серед південних областей, стане суттєвим важелем підтримки економіки України, та задоволення попиту населення у морському відпочинку у період відбудови. Але рекреаційний потенціал узбережжя Одещини значно ширший, ніж той, що використовується сьогодні, і потребує розумної організаційно-економічної підтримки. Окрім необхідності підвищення рекреаційної здатності узбережжя Одещини, актуальними стали і питання безпеки громадських відкритих просторів, в тому числі парків і пляжів. Узбережжя Одеси відмічається пологим схилом, що надає свої переваги як при побудові укриттів так і для створення паркових алей і терас з видом на море. Тому актуальною є пропозиція проєкту розвитку узбережжя Одещини, який би сприяв економічному зростанню області, підтримки вразливої туристичної галузі, забезпечував збереження природних

екосистем, та у світлі військової агресії росії - надійними укриттями жителів узбережжя та відпочиваючих.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з обраної проблематики з виділенням невирішених питань, яким присвячується дослідження. Економічна характеристика і класифікація приморських регіонів наведена у роботі Деркача Т. В. [1], в якій Одеська область визначається як високорозвинений мезорегіон. З розподілом рекреаційно-туристичного потенціалу України можна ознайомитись в роботі Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С., Яворської В.В. [2]. З характеристиками морських і приморських парків України та світу можна ознайомитись з даними наступних інтернет-ресурсів: [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

Виділення невирішених раніше питань, що є частиною загальної проблеми, яким присвячується стаття. Розвиток рекреаційних ресурсів узбережжя розглядається переважно з позиції пляжного відпочинку та супровідної інфраструктури. Даний підхід орієнтований переважно на підтримку рекреаційної сфери у піковий літній сезон. З оглядом на те, що Одеська область матиме перспективу збільшення попиту серед внутрішніх і зовнішніх туристів, важливо розвивати природні якості регіону, які підтримуватимуть рекреаційні властивості і поза піковий період туристичного сезону. Одним із важливих факторів рекреаційних властивостей міст і населених пунктів є якість їх зелених зон, тому актуальним є залучення планів озеленення територій до загальної стратегії економічного розвитку і суспільного благополуччя регіону. Також недослідженим залишається питання безпеки громадян під час відпочинку, що потребує конкретних рішень та пропозицій.

Мета дослідження. Типізація морських парків, визначення їх основних характеристик, обґрунтування актуальності створення приморських парків в Одеській області. Пропозиція проєкту створення морських і приморських парків у прибережних районах області з метою підвищення пропозиції екосистем у наданні рекреаційних послуг, безпеки відпочинку, підвищення конкурентоспроможності та економічної стабільності рекреаційного сектору.

Викладення основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день відомо, що приморські регіони держави визначають її економічний стан і морський потенціал [1]. В Україні приморські мезорегіони розподіляють за наступними типами: високорозвинені (Одеська область та Крим), середнього розвитку (Запорізька), та депресивні мезорегіони (Донецька, Миколаївська і Херсонська області). Попри те, що внаслідок анексії Криму залишився лише

один високорозвинений регіон (Одеська область), 70% рекреаційно-туристичного потенціалу було зосереджено саме на півдні України [1, 2].

На точку зору автора, в окупованих приморських регіонах суттєвих втрат у найближчій і подальшій перспективі зазнала сфера туризму та рекреації. Якщо відновлення промисловості постраждалих регіонів гарантує її роботу та очікуваний прибуток, то зі сферою відпочинку все складніше. Першопричини переваг туристів до певних регіонів, місцевостей та локацій лежать у чуттєвій сфері. Основними факторами взаємодії, та формування задоволеності культурними послугами (їх ефективності) виступають: фізичні характеристики екосистем, та особисте сприйняття громадян. До фізичних характеристик відносять: розмір, особливості ландшафту, доступність розміщення, умови природного середовища [12, 13]. Тому якість і характеристики культурних екосистемних послуг, на думку вчених Shijie Gai, Jiaming Fu, Xiao Rong та Dr. Linlin Dai, залежать як від характеристик парку так і від індивідуального сприйняття його середовища відвідувачами [14].

Особисте сприйняття культурних екосистемних послуг формується під впливом певних чинників (демографічного складу, етнічної приналежності, соціального статусу) і формує сприйняття середовища наприклад міського парку чи пляжу через певну систему цінностей та вподобань [14, 15]. З оглядом на воєнні дії в Україні, громадяни зазнали значних потрясінь, тому важливим фактором індивідуального сприйняття рекреаційних територій виступатиме їхня безпека. Отже важливим фактором поновлення туристичної і рекреаційної галузі окупованих регіонів є значне відновлення інфраструктури, рекреаційних та естетичних якостей середовища.

Вочевидь у найближчі роки Одеський регіон та місто Одеса, як найменш постраждала частина півдня України, матимуть підвищений попит на морський відпочинок. Тому з метою підвищення економічної ефективності та рекреаційного потенціалу морського узбережжя Одещини, можна запропонувати оптимізаційні рішення для створення симбіозу прибережних зон з парками. Проблеми місткості та придатності пляжних зон для рекреації були актуальні ще у дослідженнях 2012 – 2018 рр. Наприклад місткість пляжів Одеси вже тоді була вкрай недостатньою [16]. Згідно дослідження автора за 2018 рік, місткість одеських пляжів була в 2 рази менша за необхідну [17].

Тому пропонуємо розвивати специфічний різновид міських парків, які притаманні саме для приморських міст – приморські (або морські) парки. Можна виділити фактори, які сприяють формуванню морських парків – це рекреаційні функції морського узбережжя та підводного і прибережного ландшафту, його біологічне різноманіття. Акваторія моря, узбережжя та

прилегла зелена зона можуть утворювати унікальний рекреаційний комплекс, який надає більш розширені культурні послуги, у порівнянні зі звичним парком житлового масиву або просто міського пляжу.

За визначенням словника з бібліотеки National geographic, морський парк – це морська територія, що знаходиться під охороною, частина океану, на яку накладено обмеження щодо людської діяльності. Втім, морські парки мають різні зони, які дозволяють вести рекреаційну та культурну діяльність [18].

Автором було вивчено інформацію щодо діючих морських парків у світі та в Україні [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11], проведено аналіз їхніх характеристик. Наглядну типізацію парків представлено на рис. 1.

Як бачимо з рис. 1, морські парки можуть бути природоохоронного значення, штучні та змішаного типу. У приморських курортних містах найбільш актуальні парки рекреаційного та розважального типів. На думку автора, для приморських парків характерна синергія на основі взаємодії екосистеми суші і моря, яка в свою чергу дає позитивні економічні та екологічні ефекти. Питання синергії в економіці розглядаються на рівні діяльності підприємств та управління. Але синергетичні системи можуть утворюватись будь-де, якщо існує ряд об'єднуючих факторів, які сприяють кооперації. Тому розвиток приморських парків можна розглядати і як захист прибережних зон, і як вигідний внесок в економічну систему міста.

Для приморських міст важливо формувати дані парки, як альтернативу та доповненню до пляжного відпочинку. За спектром послуг вони дуже близькі до спеціалізованих курортних парків, задля відвідування яких туристи спеціально їдуть до міста їх розташування. Але на відміну від курортних парків не потребують розбудови житлових приміщень для розташування туристів. Натомість, приморські парки слугують привабливою локацією для залучення туристів у вже існуючу туристичну інфраструктуру міста.

Рис. 1. Класифікація морських парків за походженням

Джерело: складено автором

Як показав аналіз вивчених джерел, приморські парки користуються високою популярністю серед місцевих жителів та туристів на протязі року, наприклад Юрмальський парк в Латвії і Приморський парк у Варні. Тому вважаємо, створення даних парків сприятиме більш стабільним умовам для місцевого бізнесу, забезпечивши потік відвідувачів і туристів на протязі всього року. До того ж, важливо розглядати одночасно економічний розвиток і соціальне благополуччя у регіоні. Є дослідження, які підтверджують збільшення прибутків і можливостей при поєднанні даних цілей, ніж при ефектах їх досягнення окремо [19]. Впроваджуючи нові ініціативи у сфері

пляжного господарства, слід наголосити на відкритості і доступності місць відпочинку, їхнього перебування на балансі держави. Це має сенс не лише з етичної точки зору, але і з економічної. У часи післявоєнного розвитку пляжів та громадських просторів Лос-Анджелесу у 1936 році на рівні громад та представників влади часто йшли дебати щодо перспективи розвитку узбережжя [20]. Президент компанії Del Monte Properties зауважив, що приватизація пляжних зон є «найгіршим видом бізнесу», вона часто псує привабливість регіону, а відтак – і його популярність [21, 22].

Для спрощення розуміння головної ідеї відбудови парків, можна висунути основні тези їх відновлення у післявоєнний період:

- Створення економічно та екологічно вигідних парків, які б сприяли загальному зростанню регіону, та відновленню постраждалих сфер економіки (туризм, курортна галузь);
- Відтворення та покращення рекреаційних функцій парків з метою поліпшення психологічного стану населення після травмуючих подій війни;
- Впровадження заходів безпеки на території парків;
- Територія парків як альтернативне рішення щодо забезпечення укриттями густо забудованих районів міст.

Загалом порушення питання безпеки у парках є відповіддю на виклики проблем сучасності. Загалом, можна виділити такі основні фактори формування потреб до рівня безпеки парків в сучасній Україні: протидія небезпеці у воєнний час [23], протидія терористичним загрозам під час масового зібрання людей, небезпечні природні умови, пошкодження інфраструктури та її застарілість. Серед актуальних аспектів безпеки парків у найближчі роки повоєнної відбудови, передбачаємо наступні:

- **Безпека громадян при надзвичайних ситуаціях:** наявність укриттів під час екстремальних природних умов; наявність візуальних вказівників щодо переміщення до укриттів, медичних пунктів; інформаційні табло щодо поведження під час екстремальних природних умов; наявність замаскованих бомбосховищ на території парку; наявність декількох шляхів евакуації з території парку з високою пропускнуою здатністю; навчання персоналу парку організації громадян під час виникнення загроз.
- **Безпека дітей на території парку:** інфраструктурне зонування майданчиків для дітей за віковими категоріями; безпечна інфраструктура для дітей з обмеженими можливостями; наявність камер спостереження; заходи безпеки дітей біля відкритих водойм.

– **Громадська безпека:** наявність медичних пунктів або засобів надання невідкладної медичної допомоги на території парку; зв'язок адміністрації парку зі службами правопорядку, порятунку та медичними установами; навички працівників парку щодо визначення небезпечних громадян та порушників правопорядку, інструкції щодо протидії.

Сьогодні Україна активно вивчає зарубіжний досвід щодо побудови бомбосховищ і розробки стратегії побудови безпечних міст. Основні вимоги безпеки висуваються до проектування житла. Але важливим залишається і питання безпеки громадського простору, до якого відносяться міські парки. Станом на кінець травня, над питанням розбудови бомбосховищ у містах України вже працює Міністерство розвитку громад та територій України. Передбачається, що програма триватиме від 1 до 1,5 років, і включатиме також розробку нових державних будівельних норм, згідно яким і втілюватимуться нові засади безпеки міст. За словами міністра Олексія Чернишова, простіше нові нормативи буде втілити на нових об'єктах інфраструктури, які лише будуть будуватися. Тобто можна передбачити, що найбільш складними будуть проекти щодо забезпечення бомбосховищами вже існуючої інфраструктури, особливо старого житлового фонду [24]. На сьогоднішній день міста України забезпечені бомбосховищами нерівномірно. Наприклад Київський район Одеси, що має густу забудову житловими будинками, має обмаль укриттів, у порівнянні з центральним та приморським районами міста. В цьому можна пересвідчитись на інтерактивній карті укриттів [25].

Питання безпеки та експлуатації захисних споруд в Україні регулюються наступними нормативними актами: Наказом № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», від 9.07.2018 [26], та Державними будівельними норми України (ДБН В.2.2-5-97), від 8.07. 1997 [27]. В жодному з документів не розглядаються питання забезпечення укриттями таких цивільних об'єктів як парки і пляжі. Тому водночас варто рекомендувати вдосконалення нормативних документів щодо даних об'єктів цивільної інфраструктури. Отже сьогодні є сенс розглянути проблеми безпеки рекреаційних об'єктів, та включення їх до загальноміської системи безпеки населення. Тому пропонуємо проєкт розвитку приморських парків одеського регіону, у якому запропоновані ідеї щодо питань їхнього устрою та громадської безпеки.

Проект: Приморський парк у районі курортів Санжійка – Грибівка, як фактор економічного та безпекового благополуччя громад

Проект передбачає створення системи морських парків у прибережній зоні Одещини на прикладі курортів Санжійка і Грибівка, та покликаний покращити рекреаційні якості узбережжя Одещини, і разом з тим – забезпечити безпеку відпочинку у парку та прилеглий пляжній території.

Ключові показники оцінки результату. Примноження зелених зон Одеської області, збільшення та збагачення рекреаційних локацій у регіоні, збільшення рекреаційного потенціалу прибережної зони, утримання популярності регіону для туристів і після закінчення пляжного сезону, забезпечення укриттями мешканців прибережних районів та відпочиваючих.

Ризики у реалізації. Збільшення вартості проекту.

Основні ідеї і пропозиції проекту.

Приморські парки та економічна стабільність. В умовах глобалізації і міжнародних зв'язків, конкурентоспроможність регіону важлива не лише у внутрішніх межах країни, але і поза ними. Для збільшення рекреаційної пропозиції прибережних регіонів, важливо задіяти всі можливі території та акваторії, але без нанесення шкоди екосистемі. Масштабне переосмислення ресурсів прибережних районів і їх залучення до економічної і екологічної сталості регіону вбачаємо саме через створення мережі приморських та морських парків. Вони можуть значно відрізнитись за своїм призначенням, функціями, спектром культурних послуг, що у великій мірі залежить від рекреаційного потенціалу місцевості. Основним завданням створення парків даного типу є по-перше збереження природних екосистем, а по-друге привернення уваги туристів до регіону не лише у літній період, але і на протязі року. Значний потенціал у створенні приморських парків пропонуємо вбачати біля пляжних зон Одещини, що не придатні для рекреації, або вибірково придатні (табл. 1). У сучасному містобудуванні в останні часи виникла тенденція до адаптації несприятливих до проживання або рекреації міських просторів, в тому числі і узбережжя [28].

Якщо розкрити рекреаційний потенціал територій, які вибірково придатні, або не придатні для пляжного відпочинку, саме через організацію приморських парків, це значно розширить рекреаційні пропозиції регіону. Основна перевага приморських парків у їх функціональному різноманітті. Не обов'язковою є можливість у прийнятті водних процедур, достатньо надати відпочивальникам доступ до споглядання краєвидів та морських панорам. В Одеській області прибережні території попадають у категорію непридатних для рекреації

переважно через осипи і абразивні процеси. Тому створення приморських парків на підготовчих етапах роботи має включати заходи укріплення схилів.

Таблиця 1. Пляжні ресурси Одеської області

Район	Довжина берега, км	Довжина пляжів, км В тому числі:			Береги іншого призначення, км
		Придатні для рекреації	Вибірково придатні	Не придатні для рекреації	
Комінтернівський	52	30	4	15	3
м. Одеса	44	35	-	-	9
Овідіопольський	28	18	3	5	2
Білгород-Дністровський	46	36	3	5	2
Татарбунарський	118	56	11	49	2
Кілійський	106	11	-	39	56
Разом по області	394	186	21	113	74

Джерело: [29]

Довжина берегів Одеської області забразивні процеси сягає 70 км, з них – 35 км відповідають абразивно-обвальним та зсувним, які потребують берегоукріплювальних робіт. Абразивно-обвальні процеси зосереджені на берегах між лиманами Бурнас та Будаки, Дністровським та Сухим та частково східніше Одеської затоки [30]. Не дивлячись на це, між Дністровським і Сухим лиманами аварійні пляжі користуються високим попитом у туристів. Там знаходиться славнозвісні Санжійка та Грибівка.

Попиту даної ділянки узбережжя сприяє природно-кліматичний фактор – тепле і чисте море, велика довжина пляжів, суміш степового і морського повітря, і краєвиди, що відкриваються з обвальних схилів. У селищі Санжійка проживає 800 людей, у Грибівці – 450, для яких туристи є важливим фактором економічної підтримки. Саме такі узбережжя можна розглядати перспективними для розвитку морських парків, адже місцевість вже відома серед туристів, а інфраструктурне облаштування і збагачення рекреаційного потенціалу лише закріпить економічну стабільність громад. На прикладі даних поселень можна запропонувати розташування морського парку і буферних рекреаційних зон.

Вузька смуга узбережжя між пляжем і поселенням також може надати рекреаційні і природоохоронні послуги. Після проведення берегоукріплювальних робіт у прибережній зоні доцільно встановити особливий режим землекористування – з виділенням буферних зон, які були б придатні для облаштування рекреаційної траси у вигляді напівтісної алеї

вздовж моря, з декоративними насадженнями і оглядовими майданчиками. Приблизний план парку і рекреаційної траси наведено на рисунку 2:

Рис. 2. План морського парку і буферної рекреаційної зони

в районі Санжійка – Грибівка

Джерело: авторська розробка

Як бачимо з рис. 2, морський парк і рекреаційна траса у прибережній зоні між Грибівкою і Санжійкою може стати окремою туристичною локацією, яка привертатиме увагу відвідувачів і здатна урізноманітнити відпочинок. Звісно потрібні роботи з берегоукріплення, але це єдиний вихід для підвищення рекреаційної здатності і популярності узбережжя Одещини. Відомо, що після масштабного зсуву в Санжійці 2018 року, було розроблено програму укріплення берегів, на що потрібно 4 млн. грн. Коштів у громади не знайшлося, тому берега продовжують руйнацію. В умовах підвищення економічного і рекреаційного значення Одеського регіону для країни, вбачаємо за необхідне винесення питання укріплення і благоустрою узбережжя на державний рівень, що передбачає створення програми розбудови екомережі морських парків у регіоні, з'єднаних між собою рекреаційними трасами.

Парки у системі безпеки. Як показав досвід військових подій в Україні 2022 року, ворог підступно обстрілює приміщення, де переховуються люди. Крім того, населення страждає і від окупаційного режиму – відбувається «фільтрація» населення, та інші воєнні злочини проти мирних мешканців. Тому є сенс побудови таємних та замаскованих укриттів, які будуть розташовані у несподіваних для ворога місцях. Такими укриттями можуть стати

бомбосховища у міських парках, вхід у які замаскований у декоративних гротах, печерах, та інших елементах садової архітектури. Особливо актуальним таке рішення є для великих парків, які є осередком відпочинку значної кількості населення. У ДБН В.2.2-5-97 в пункті 1.11 сказано, що сховища слід розміщувати «у місцях найбільшого зосередження персоналу, який переходується». В сучасних умовах розвитку відпочинкової культури у містах, вважаємо за необхідне розміщення сховищ і в місцях популярного громадського простору та скупчень рекреантів. Досвід розміщення таємних укриттів, а також складів зброї, тунелів та артилерійських позицій, існує у Швейцарії, щоправда у гірській місцевості [32]. Для України, в умовах високих загроз міському населенню, альтернативою замаскованих укриттів у міських умовах можуть стати парки. Вхід до укриттів особливо зручно замаскувати у гротах та печерах в природному стилі. Такі конструкції можуть знаходитись на видному місці і виглядатимуть лише як декоративний елемент.

Втілення проєкту щодо формування приморських та морських парків у прибережній зоні Одещини можна розділити на декілька етапів:

1. **Оціночно-організаційний:** включає повний моніторинг прибережних територій, та морських акваторій, які розглядаються для створення морського або приморського парку, визначення рекреаційного потенціалу досліджуваних ділянок, та формування для кожної з них переліку основних рекреаційних пропозицій, які вони здатні надати; визначення основних екологічних проблем ділянки, і формування шляхів їх вирішення під час заходів створення парків; моніторинг схилів та території на можливість конструювання укриттів; моніторинг документації щодо статусу територій та їхніх землевласників; розробка землевпорядної документації майбутніх парків, з планом зонування території.

2. **Етап проєктування:** формування проєктних планів кожного парку в залежності від природоохоронного статусу території, землевпорядкування, рекреаційних пропозицій території та акваторії; формування переліку рослин для висадки у парках з врахуванням їхніх терапевтичних ефектів та екологічних властивостей; формування переліку основної інфраструктури парків в залежності від особливостей їхньої спеціалізації; формування вимог до конструювання укриттів, які можуть бути двох типів – для тимчасового укриття відвідувачів в залежності від передбачуваної кількості відпочивальників, а також довгострокового перебування, які проєктуються в залежності від кількості населення прилеглих територій, і мають більш ґрунтовне інфраструктурне оснащення.

3. **Основні роботи:** укріплення узбережжя; побудова укриттів; створення мережі алей; висадка зелених насаджень; обладнання оглядових майданчиків; обладнання штучних водойм декоративного та рекреаційного призначення (фонтани, відкриті басейни для плавання, водойми для катання на плавзасобах);

4. **Інфраструктурний:** налагодження мережі автодоріг, що ведуть до парку, розміщення інформаційних табло щодо реклами парку, а також про наявність укриттів на його території; створення розважальної та спортивної інфраструктури, створення малих рекреаційно-оздоровчих закладів (з масажним кабінетом, залом для йоги).

Висновки. Можна зробити висновок, що потенціал узбережжя Одещини має перспективу ефективного застосування у задоволенні зростаючого попиту і популярності регіону. Крім того, військовий стан в Україні ставить нові вимоги до безпеки громадських просторів, тому проектування парків з укриттями у прибережній зоні задовольнить потреби як місцевих жителів так і відпочиваючих. До того ж, можемо передбачити вже зараз, що вимоги до безпеки відпочинку будуть актуальні у найближчі роки саме для України. Тому задоволення вимог безпеки громадських і рекреаційних просторів також є одним із факторів конкурентоспроможності рекреаційної та туристичної галузі.

Список літератури

1. Деркач Т. В. (2018). Просторово-функціональний підхід у типологізації приморських регіонів. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 19, частина 1, С. 119 – 122.*
2. Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С., & Яворська В.В. (2015). *Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики.* Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 372 с.
3. Приморский парк в Ялте. URL: <https://villaelenahotel.ru/blog/primorskiy-park-v-yalte/>
4. Приморский парк. URL: <http://otdyhaem.com.ua/doneckaja/mariupol/primorskij-park.html>
5. Seaside Park. URL: <https://liepaja.travel/en/see-and-do/seaside-park/>
6. L'Océanogràfic. URL: <https://www.cac.es/es/oceanografic/descubre-el-oceanografic.html>
7. Курортный сквер в Сопоте (Skwer Kuracyjny). *life-globe.com.* URL: <https://life-globe.com/europe/polsha/sopot/kurortnyj-skver-v-sopote/>
8. Wolinski Park Narodowy. URL: <http://www.wolinpn.pl/index.php?page=45>
9. Приморский парк, Черноморск. URL: https://ua.igotoworld.com/ru/poi_object/77830_primorskiy-park-ilichevsk.htm
10. Приморский парк. URL: <https://www.krym4you.com/otdyh/parki-i-sady/primorskij-park/>
11. Приморский (Морской) парк, Варна, Болгария. URL: https://www.1000mest.ru/primorsky_park_varna

12. Dade, Marie C., Matthew G.E. Mitchell, Greg Brown, & Jonathan R. Rhodes. (2020). The Effects of Urban Greenspace Characteristics and Socio-Demographics Vary among Cultural Ecosystem Services. *Urban Forestry and Urban Greening*, 49 (February): 126641. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126641>.
13. Gu, Xiaokun, Qiang Li, & Satish Chand. (2020). Factors Influencing Residents' Access to and Use of Country Parks in Shanghai, China. *Cities*, 97 (February): 102501. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102501>
14. Gai, Shijie, Jiaming Fu, Xiao Rong, & Linlin Dai. (2022). Users' views on cultural ecosystem services of urban parks: An importance-performance analysis of a case in Beijing, China. *Anthropocene* 37. <https://doi.org/10.1016/j.ancene.2022.100323>
15. Mak, Bonnie K.L., & C. Y. Jim. (2019). Linking Park Users' Socio-Demographic Characteristics and Visit-Related Preferences to Improve Urban Parks. *Cities* 92 (September): 97–111. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.03.008>
16. Вместимость Одесских пляжей. Official web cite: <http://odessa-life.od.ua>
17. Вернігорова Н. В. (2018). Аналіз сучасного стану пляжних зон Одеської області. спеціальності 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища". ОДЕКУ Одеса.
18. Marine park. Official web cit URL: <https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/marine-park/#:~:text=Encyclopedic%20Entry%20Vocabulary-,A%20marine%20park%20is%20a%20type%20of%20marine%20protected%20area,allowing%20different%20types%20of%20activities>
19. Marc Bendick, J. A. (1993). Linking business development and community development in Inner cities. *Journal of Planning Literature*, Vol. 8, pp. 3-19
20. Jaimie Clout, CPRP, CPO, & LGIT. Is Your Organization Ready for an Emergency? *Parks & Recreation*, May 2022. P. 40 – 23. URL: <https://www.nrpa.org/parks-recreation-magazine/2022/may/is-your-organization-ready-for-an-emergency/>
21. Том Ситтон, Джон Рэндольф Хейнс, Калифорнийский прогресс (Редвуд-Сити: издательство Стэнфордского университета, 1992). & SFB Morse (1936). Береговой контроль в Дель-Монте. *Бюллетень Калифорнийской ассоциации пляжей* 1, вып. 2.
22. Девьен, Э. (2019). Обновление городов у моря: новое изобретение пляжа для эпохи пригородов в послевоенном Лос-Анджелесе. *Журнал городской истории*, 45 (1), 99–125. <https://doi.org/10.1177/0096144217753379>
23. До уваги кам'ячан – безпека під час відвідування міських парків. МІС. URL: <https://mis.dp.ua/news-ua/do-uvagy-kamyanchan-bezpeka-pid-chas-vidviduvannya-miskyh-parkiv/>
24. В Україні з'явиться сучасна система бомбосховищ. УНІАН. URL: <https://www.unian.ua/society/v-ukrajini-z-yavitsya-suchasna-sistema-bomboshovishch-novini-ukrajini-11845098.html>
25. Бомбосховища, укриття та захисні споруди в регіонах України. Visit UKRAINE. Official web cite: <https://visitukraine.today/uk/blog/101/bomb-shelters-shelters-and-defense-structures-in-the-regions-of-ukraine>
26. Наказ № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», від 9.07.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0879-18#Text>

27. Державні Будівельні норми України (ДБН В.2.2-5-97), від 8.07. 1997. URL: <http://kbu.org.ua/assets/app/documents/dbn2/55.1.%20ДБН%20В.2.2-5-97.%20Будинки%20і%20споруди.%20Захисні%20споруди.pdf>

28. BIGHT: COASTAL URBANISM. DIVISARE. URL: <https://divisare.com/projects/368277-rafi-segal-a-u-bight-coastal-urbanism>

29. Топчієв О. Г. (2003). Одеський регіон : природа, населення, господарство Одеса. *Астропринт*. 184 с.

30. Герасименко. В. Г. (2016). *Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону : монографія*. Одеса : ОНЕУ. 262 с. ISBN 978-617-7128-15-0

31. Бомбосховища в Україні: що передбачає післявоєнна відбудова? URL: https://lb.ua/blog/elena_shuliak/513553_bomboshovishcha_ukraini_shcho.html